

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, mart.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIR ETUVCHI TIZIMLASHTIRILGAN TAHDIDLAR.....	40
Qodirov Tuyg'un Uzoqovich, Nabiyev Bexzod Shavkatovich	
SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYA VA TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYANING O'RNI	44
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI BAHOLASHNING USLUBIYOTI VA UNING SOLIQ TIZIMIDA QO'LLANILISHI	49
To'xtabayev Oybek Odilovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH BO'YICHA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR.....	56
Ismailov Bobir Salomovich	
TIJORAT BANKLARI INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI	62
Yangiboyev F.B.	
MINTAQAVIY IQTISODIY SALOHİYATDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	68
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
XORIJIY MAMLAKATLARDA TO'QIMACHILIK KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH TAJRIBASI.....	75
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BOSHQARISHNING INTEGRATSION VA ADAPTIV MODEL.....	83
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
QURILISH TASHKILOTLARI FAOLIYATINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLAR ASOSIDA BAHOLASH	89
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
ICHKI NAZORAT VA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDAGI XAVFLARNI BOSHQARISH	94
Islamova Nargiza Mirzaxidovna	
TURIZMNING MINTAQADA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	104
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH ORQALI INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISHNING HOZIRGI KUNDAGI HOLATI TAHLILI	111
Begamov S.X.	
RETHINKING JOB CREATION: ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL FOUNDATIONS OF MACROECONOMIC EMPLOYMENT ANALYSIS.....	116
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
HUDUDIY TURIZM KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	125
Ro'zimova Xusnora Mirzobek qizi	
SUG'URTACHILIK VA O'ZBEKISTONDA SUG'URTA SEKTORINING HOLATI.....	129
O'runboyeva Sotima Alisher qizi	
GO'SHT VA GO'SHT MAHSULOTLARINI SANOAT USULIDA QAYTA ISHLASHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI.....	134
Xaydarova Sitora Suranbay qizi	
KORXONALAR QIYMATINI BAHOLASH VA BOZOR BAHOSINI SHAKLLANTIRISH METODOLOGIYASI.....	139
Abduraxmanov Sherzodbek Ravshanovich	
YASHIL IQTISODIYOT: EKOLOGIK BARQARORLIK VA IQTISODIY SAMARADORLIK UYG'UNLIGI.....	145
Jamaldinova Asalxon Saliyevna	
2025-YILDA O'ZBEKISTON UCHUN ENG YAXSHI 10 TA TRANSPORT TEXNOLOGIYALARI VA INNOVATSIYALARI	151
Mamasaliyeva Mukaddas Ibadullayevna, Beketov Timur Kazakbayevich	

SOLIQLARNI PROGNOZLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH AMALIYOTI TAHLILI.....	155
Ergashov Jamshid Ashurovich	
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ.....	163
Хайдарова Ёркиной Аскар кизи	

ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ

Хайдарова Ёркиной Аскар кизи

независимый исследователь кафедры
экономическая теория

Ташкентский государственный экономический университет

gmail: yorqinoxaydarova92@gmail.com

ORCID: 0009-0002-4750-2983

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты обеспечения экономического роста на основе активизации инновационно-инвестиционной деятельности национальной экономики. Автором проведён теоретический анализ механизмов достижения экономического роста посредством инновационно-инвестиционной активности и предложены направления их дальнейшего совершенствования. Исследованы сущность инновационных инвестиций, особенности внедрения инноваций, созданных в ходе инновационного процесса, в производственную деятельность, а также специфика трансформации инновационных инвестиционных ресурсов в факторы производства. Показано, что развитие инновационно-инвестиционной активности способствует устойчивому экономическому росту, укреплению конкурентоспособности национальной экономики и выступает важным фактором её долгосрочного развития.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инновационная деятельность, национальная экономика, экономический рост, инновационные инвестиции, инновационная стратегия предприятий, высокотехнологичные отрасли, интеллектуальные услуги, интеллектуальная собственность, конкурентоспособность.

Annotatsiya. Maqolada milliy iqtisodiyotda innovatsion-investitsion faollikni rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlashning nazariy jihatlari tahlil qilingan. Muallif tomonidan innovatsion-investitsion faollik asosida iqtisodiy o'sishga erishish mexanizmlari nazariy jihatdan o'rganilib, ularni takomillashtirish bo'yicha ilmiy takliflar ishlab chiqilgan. Shuningdek, innovatsion investitsiyalarning mohiyati, innovatsion jarayon natijasida yaratilgan yangiliklarni ishlab chiqarish jarayonida samarali qo'llash imkoniyatlari hamda innovatsion investitsiya resurslarining ishlab chiqarish omillariga aylanish xususiyatlari tadqiq etilgan. Tadqiqot natijalari innovatsion-investitsion faollikni rivojlantirish iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishda hamda barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: investitsion faollik, innovatsion faollik, milliy iqtisodiyot, iqtisodiy o'sish, innovatsion investitsiyalar, korxonalar innovatsion strategiyasi, yuqori texnologiyali tarmoqlar, intellektual xizmatlar, intellektual mulk, raqobatbardoshlik.

Abstract. This article examines the theoretical aspects of promoting economic growth through the development of innovation and investment activity in the national economy. The author provides a theoretical analysis of the mechanisms for achieving economic growth through innovation-driven investment processes and proposes directions for their further improvement. The study explores the essence of innovative investments, the effective application of innovations generated within the innovation process in production activities, and the transformation of innovative investment resources into factors of production. The findings indicate that strengthening innovation and investment activity plays a significant role in ensuring sustainable economic growth, enhancing national competitiveness, and supporting long-term economic development.

Key words: investment activity, innovation activity, national economy, economic growth, innovative investments, innovative strategy of enterprises, high-tech industries, intellectual services, intellectual property, competitiveness.

ВВЕДЕНИЕ

Формирование инноваций на основе инвестиционной деятельности традиционно находится в центре внимания экономической науки. Внедрение инноваций и современных технологий в производственный процесс посредством инвестиционных ресурсов способствует повышению эффективности производства и обеспечению устойчивого экономического роста страны. На микроэкономическом уровне инвестиционная деятельность тесно связана с модернизацией производства, повышением его конкурентоспособности, а также с укреплением взаимосвязи между процессами реконструкции и социально-экономического развития на национальном уровне. Вместе с тем эффективная реализация инвестиционно-инновационной политики требует учета динамичных изменений в мировой экономике.

Современная мировая экономика развивается в условиях значительных трансформаций, связанных с изменением глобальных экономических процессов и усилением взаимозависимости национальных экономик. Несмотря на наличие различных экономических вызовов и геэкономических факторов, мировая экономика в целом демонстрирует устойчивость и способность адаптироваться к новым условиям развития. В этих условиях государства стремятся совершенствовать свои экономические стратегии, пересматривать приоритеты экономической политики и повышать устойчивость национальных экономических систем.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), на фоне изменений в международной торговле и финансовых рынках сохраняется необходимость укрепления макроэкономической стабильности и стимулирования экономического роста. Согласно прогнозным оценкам, мировой экономический рост может составить около 2,8% в 2025 году и 3% в 2026 году. При этом в развитых странах ожидается экономический рост на уровне около 1,4% в 2025 году¹.

В октябрьском обзоре мировой экономики Международного валютного фонда также отмечается, что экономика Республики Узбекистан сохраняет положительную динамику развития. По прогнозам МВФ, экономический рост Узбекистана может составить около 6,8% в 2025 году и 6% в 2026 году. Эксперты фонда подчеркивают, что устойчивые темпы роста экономики страны во многом обусловлены проводимыми структурными реформами и активизацией инвестиционной деятельности. Согласно обновленным оценкам, уровень инфляции может составить около 9,1% в 2025 году с последующим снижением до 7,3% в 2026 году. При этом подчеркивается важность проведения последовательной денежно-кредитной политики, направленной на постепенное достижение целевого уровня инфляции Центрального банка на уровне 5%².

В современных условиях инновационная деятельность становится одним из ключевых факторов обеспечения устойчивого экономического роста и повышения конкурентоспособности национальной экономики. Это предполагает эффективное использование научно-технических достижений, внедрение передовых технологий во всех сферах экономики и дальнейшее развитие инновационного потенциала страны. В связи с этим многие государства активно инвестируют в развитие научных исследований, технологий и инновационной инфраструктуры.

Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев отмечает: «Устойчивое социально-экономическое развитие невозможно без инновационного развития, широкомасштабного научно-технического сотрудничества и внедрения новых технологий, а также научно-технических достижений» [1]. В современных условиях ни одна отрасль мировой экономики не может эффективно развиваться без использования инновационных идей и научных достижений. Данные положения свидетельствуют о необходимости дальнейшего укрепления инвестиционно-инновационного развития национальной экономики с целью обеспечения устойчивых темпов экономического роста и повышения ее конкурентоспособности.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Как известно, концепция инноваций впервые была научно обоснована австрийским экономистом Й. Шумпетером. Ученый одним из первых рассмотрел процесс формирования инноваций через новое сочетание факторов производства и выделил пять ключевых изменений, определяющих экономическое развитие [2].

По мнению зарубежного экономиста Б. Санто, «инновация представляет собой социально-технический и экономический процесс, в рамках которого посредством практического использования идей и изобретений создаются новые или усовершенствованные продукты и технологии. При этом, если инновация ориентирована на получение экономической выгоды, её внедрение на рынке может обеспечить дополнительный доход» [3].

1 <https://www.imf.org/en/-/media/files/publications/weo/2025/april/russian/text.pdf>

2 <https://www.finmarket.ru/news/6492381>

Экономисты стран СНГ А. Барышева, К. Балдин, Р. Голов и И. Передеряев отмечают, что «инновация представляет собой результат деятельности, направленной на обновление и преобразование различных сфер человеческой деятельности, предполагающий замену отдельных элементов новыми или расширение существующих направлений за счет внедрения новых решений» [4].

Другой исследователь, А. Мага, рассматривает сущность инновационной экономики как «тип экономической системы, основанный на непрерывном потоке инноваций, постоянном технологическом совершенствовании, а также на производстве и экспорте высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью и соответствующих технологий» [5].

Зарубежный ученый Г. С. Гамидов отмечает, что «инновационная экономика представляет собой экономику, основанную на знаниях и инновациях, способную активно внедрять новые идеи, технологии, оборудование и системы в различные сферы деятельности общества. В такой экономике ключевую роль играют инновации и знания, включая научные знания» [6].

По мнению К. Х. Зойдова, «инновационная экономика является экономической системой, в которой инновации выступают основным фактором развития. Такая система ориентирована на активное использование инноваций для достижения устойчивого экономического роста и повышения конкурентных преимуществ» [7].

Узбекский экономист М. Саидов подчеркивает, что инновации прежде всего характеризуются эффективностью инвестиций, направленных на развитие экономики. По его мнению, инновации предполагают замену устаревших поколений оборудования и технологий более современными, ресурсосберегающими и экологически безопасными средствами производства. Инновационная деятельность, связанная с внедрением инноваций, представляет собой процесс создания конкурентоспособной продукции на основе новых производственных технологий. Данный процесс охватывает весь цикл — от возникновения идеи, определения её целей и разработки до организации производства, реализации продукции и получения экономического эффекта [9].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования теоретических аспектов инновационно-инвестиционной деятельности в национальной экономике были использованы общенаучные и специальные методы научного познания. В частности, применялись методы анализа и синтеза, сравнительного анализа, логического обобщения и системного подхода. Теоретическую основу исследования составили научные труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные вопросам инновационной экономики, инвестиционной активности и экономического роста.

В ходе исследования также использовались методы экономического анализа и интерпретации научных источников, что позволило выявить особенности взаимосвязи инноваций и инвестиций, определить их влияние на экономическое развитие и сформулировать научно обоснованные выводы и рекомендации.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В современных условиях особое значение приобретает изучение процесса перехода национальной экономики к инновационной модели развития. Это связано с формированием таких производственных условий, которые обеспечивают воспроизводство факторов устойчивого экономического роста и повышение эффективности функционирования экономической системы.

Результаты инновационных инвестиций, как правило, проявляются в создании продукции с новой потребительской ценностью и улучшенными качественными характеристиками. Такая продукция формируется на основе внедрения инноваций, разработанных в рамках инновационного процесса и применяемых в производственной деятельности. При этом затраты на инновационные инвестиции в основном направляются на разработку новых видов продукции, совершенствование производственных технологий и внедрение современных методов производства. Появление таких инновационных решений в виде конкурентоспособных потребительских товаров выступает одним из ключевых факторов развития инновационного процесса.

Инвестиционные фонды как экономическая категория отражают совокупные изменения технологических, социально-экологических и иных характеристик деятельности производственных субъектов. В свою очередь, инновационные инвестиции характеризуют качественно новые изменения, происходящие в процессе организации производства, а также при оказании производственных и социальных услуг.

Основной целью реализации инновационного процесса является повышение эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе рост прибыли, сопровождаемый качественным обновлением инвестиционных ресурсов. Это обусловлено тем, что любой экономический процесс связан с преобразованием имеющихся ресурсов в экономические результаты в форме продукции или услуг. В условиях рыночной экономики данный процесс предполагает обеспечение конкурентоспособности производимой продукции, а также использование современных технологий и методов производства при трансформации ресурсов в потребительские товары.

Следует отметить, что данный процесс требует определенного времени для реализации. Преобразование инвестиционных фондов в факторы производства характеризуется рядом особенностей. Значительная часть инновационных инвестиционных ресурсов направляется на создание новых производственных мощностей и обновление оборудования на основе современных научно-технических достижений. Другая часть используется для производства новых видов сырья и материалов, необходимых для выпуска инновационной продукции.

Часть инновационных инвестиционных ресурсов, выраженная в производственных мощностях и оборудовании, в долгосрочной перспективе компенсируется за счет амортизационных фондов. Это может определенным образом замедлять обновление инновационных процессов в краткосрочном периоде. В то же время использование инновационных инвестиционных ресурсов в сфере сырья и материалов характеризуется более высокой скоростью оборота, что способствует более оперативному обновлению производственных процессов.

Инвестиции в инновационную деятельность условно можно разделить на два основных вида: базовые (фундаментальные) и совершенствующие (инкрементальные). Базовые инновационные инвестиции, как правило, связаны с достижениями научно-технического прогресса, внедрением принципиально нового оборудования и передовых производственных технологий. Инвестиции, направленные на совершенствование инновационного процесса, ориентированы на постепенное улучшение существующих технологий, оборудования и производственных решений на основе развития науки и техники.

Такие инвестиции позволяют модернизировать существующие производственные процессы, адаптируя их к современным экономическим условиям и требованиям рынка. При этом инновационный процесс, как правило, носит долгосрочный характер и требует последовательной реализации научных разработок, технологических решений и инвестиционных проектов.

Особенности реализации инновационного процесса могут быть наглядно представлены в виде соответствующей схемы (Рисунок 1).

Рисунок 1. Особенности реализации инновационного процесса³

³ Разработано автором.

В условиях рыночной экономики инновационный процесс характеризуется сравнительно быстрым появлением новых инновационных решений под воздействием потребительского спроса. Его развитие представляет собой динамичное и многовекторное движение, сопровождающееся постоянным совершенствованием технологий, продукции и методов производства. Такая динамика обусловлена тем, что в системе рыночных отношений свободное перемещение инновационных ресурсов способствует усилению конкурентной среды между хозяйствующими субъектами и стимулирует их к активному внедрению инноваций.

В современных условиях предприятия, функционирующие в нашей стране, испытывают потребность в значительных инвестиционных ресурсах для реализации программ модернизации производства, внедрения инновационных технологий и разработки новых видов продукции. Финансирование инвестиционных проектов на промышленных предприятиях, как правило, характеризуется долгосрочным горизонтом реализации, высокой капиталоемкостью и необходимостью комплексной оценки рисков. В результате возникает потребность в эффективном распределении и рациональном использовании инвестиционных ресурсов.

Одним из перспективных направлений решения данной задачи является совершенствование системы управления инвестиционными процессами в инновационной деятельности предприятий. Эффективное управление инвестициями должно способствовать более рациональному распределению капитальных вложений, обоснованию принимаемых инвестиционных решений и повышению общей результативности инвестиционной деятельности, направленной на внедрение инноваций и развитие производственного потенциала предприятий (Рисунок 2).

Рисунок 2. Единая интегрированная система управления инвестициями в инновационную деятельность предприятий⁴

⁴ Разработано автором на основе изученных источников.

Эффективное управление инвестиционными процессами должно способствовать более полному раскрытию потенциала капиталовложений предприятий, обоснованию принимаемых инвестиционных решений и повышению результативности инвестиционной деятельности, связанной с внедрением инноваций. В связи с этим в исследовании представлена структурированная схема организации управления инвестициями в инновационную деятельность предприятий как единой интегрированной системы.

Первым этапом разработки инновационно-инвестиционной стратегии является оценка внешней среды. Для получения объективной информации о факторах, которые могут создавать потенциальные риски или, напротив, открывать новые возможности для развития, необходимо проводить системный анализ, прогнозирование и постоянный мониторинг внешней среды. Такой анализ позволяет оценить текущее состояние предприятия, его потенциал дальнейшего развития, а также влияние внешних экономических факторов.

На данном этапе также важно определить уровень инновационного развития предприятия, необходимый для достижения стратегических целей и обеспечения устойчивого роста. Оценка текущего состояния, разработка механизмов управления и совершенствование инструментов регулирования формируют непрерывный цикл управления инновационно-инвестиционными процессами.

Для повышения эффективности принимаемых управленческих решений предприятиям необходимо регулярно анализировать результаты реализации инновационно-инвестиционных проектов. Система постоянного мониторинга должна включать оценку эффективности инвестиционной деятельности предприятий в рамках инновационного процесса. При этом важным является сопоставление фактических и прогнозируемых результатов, определение влияния инновационно-инвестиционных проектов на финансовое состояние предприятий, а также оценка эффективности управления инвестиционными ресурсами.

В случае выявления проектов с низкой эффективностью может быть принято решение о корректировке их реализации, перераспределении инвестиционных ресурсов или реинвестировании капитала в более перспективные направления развития. Рассмотрение инновационно-инвестиционного механизма как единой системы позволяет сформировать последовательную структуру управления инвестиционными процессами и создать необходимую основу для их эффективной реализации.

Предлагаемые в исследовании меры направлены на повышение стратегической эффективности инвестиционной деятельности предприятий за счет внедрения современных методов управления инновациями и реализации долгосрочных управленческих решений. В этой связи рекомендуется разработка инновационно-инвестиционной стратегии, учитывающей достигнутый уровень инновационного развития предприятия, а также его финансовые и ресурсные возможности.

Следует учитывать, что не все организации обладают одинаковыми условиями для выбора новой стратегии развития, поскольку для реализации инновационных преобразований необходимы соответствующие ресурсы и организационный потенциал. В научных исследованиях инновационно-инвестиционный потенциал предприятия рассматривается как совокупность различных видов ресурсов, включая инфраструктурные, кадровые, материально-технические, технологические, интеллектуальные и финансовые ресурсы, необходимые для инициирования и реализации инновационных изменений.

В связи с этим организация инновационно-инвестиционных процессов на предприятиях должна носить комплексный характер и включать последовательную реализацию ряда взаимосвязанных мероприятий, направленных на повышение эффективности инвестиционной деятельности и развитие организационных инноваций.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведенное исследование теоретических аспектов обеспечения экономического роста на основе повышения инновационной и инвестиционной активности позволяет сформулировать ряд научно обоснованных выводов и рекомендаций.

Во-первых, анализ существующих научных подходов показывает, что для выявления внутренних источников экономического роста разработан ряд теоретических концепций, основанных на взаимосвязи инноваций и инвестиций. Исследование данной взаимосвязи позволяет научно обосновать механизмы повышения эффективности использования факторов производства в национальной экономике, ускорения технологического прогресса и формирования дополнительной стоимости. Кроме того, изучение теоретических аспектов развития инновационно-инвестиционной активности с учетом современных мировых тенденций создает предпосылки для проведения структурных преобразований в ключевых секторах национальной экономики, повышения ее конкурентоспособности и формирования устойчивой модели экономического роста.

Во-вторых, результаты исследования свидетельствуют о необходимости совершенствования механизмов целевого распределения финансовых ресурсов, развития инновационной инфраструктуры и стимулирования экономической активности субъектов предпринимательства. Реализация данных мер позволит создать благоприятные условия для активизации инновационно-инвестиционной деятельности, повышения эффективности инвестиционных процессов и ускорения внедрения современных технологий в производственную сферу.

В целом углубленное изучение теоретических аспектов обеспечения экономического роста на основе инновационно-инвестиционной активности способствует укреплению позиций национальной экономики в условиях глобальной конкуренции. Одновременно это формирует научную основу для разработки современных моделей экономического развития и способствует обеспечению долгосрочного устойчивого экономического роста.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / пер. с нем. В.С. Автономова, М.С. Любского, А.Ю. Чепуренко; пер. с англ. В.С. Автономова, Ю.В. Автономова, Л.А. Громовой и др. – Москва: Эксмо, 2008. – 864 с.
2. Санто Б. Инновации как средство экономического развития / пер. с венг.; под ред. В.В. Сазонова. – Москва: Прогресс, 2005. – 296 с.
3. Балдин К.В., Барышева А.В., Волов Р.С., Передеряев И.И. Инновации. – Москва: Дашков и К, 2012. – 384 с.
4. Степанец Н.И. Концептуальные основы и особенности инновационной экономики // Современные инновации. – 2018. – №3 (31). – С. 46–49.
5. Гамидов Г.С. Инновационная экономика: стратегия, политика, решения: монография. – Санкт-Петербург: Политехника, 2007. – 356 с.
6. Зойдов К.Х. Инновационная экономика: опыт, проблемы, пути формирования: монография. – Москва: ИПР РАН; ИМ АН РТ, 2006. – 168 с.
7. Сеницкая М.А., Милова Ю.Ю. Инновационное развитие экономики России // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы V Международной научной конференции (г. Санкт-Петербург, декабрь 2016 г.). – Санкт-Петербург: Свое издательство, 2016. – С. 9–11.
8. Medda G. External R&D, product and process innovation in European manufacturing companies // The Journal of Technology Transfer. – 2018. – Vol. 45. – P. 339–368. <https://doi.org/10.1007/s10961-018-9682-4>
9. Mabrouki M. Patent, education, human capital, and economic growth in Scandinavian countries: a dynamic panel CS-ARDL analysis // Journal of the Knowledge Economy. – 2023. – Vol. 14. – P. 3028–3043. <https://doi.org/10.1007/s13132-022-01001-1>
10. Асатуллаев Х.С., Астанакулов О., Саидахмедова Н., Эргашев О. Strategic provision of accounting for the investment process in the innovation sector // Journal of Advanced Research in Law and Economics. – 2019. – Vol. X, No. 6 (44). – P. 1877–1883. [https://doi.org/10.14505/jarle.v10.6\(44\).30](https://doi.org/10.14505/jarle.v10.6(44).30)
11. Асатуллаев Х.С., Астанакулов О., Саидахмедова Н., Батирова Н. Оценка энергоэффективности национальной экономики с точки зрения инвестиций в «зеленую» экономику // Экономические анналы-XXI. <https://doi.org/10.21003/ea.V189-03>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>